

Veinte años de evaluación de nuevos alimentos en la Unión Europea, 1997-2017

Vicente Calderón Pascual, María de los Ángeles Capón García-Caro, Victorio José Teruel Muñoz y Ricardo López Rodríguez

Área de Evaluación de Riesgos de la Subdirección General de Promoción de la Seguridad Alimentaria
Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición
Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social

Resumen

La aplicación en 2018 del nuevo Reglamento (UE) 2015/2283 relativo a los nuevos alimentos ha cambiado el marco normativo y supone un punto de inflexión que permite valorar algunos resultados del sistema de evaluación y autorización utilizado hasta ahora.

El Reglamento (CE) N° 258/97 ha regulado durante algo más de 20 años (1997-2017) la puesta en el mercado de la Unión Europea de nuevos alimentos e ingredientes alimentarios. En este tiempo se ha evaluado y autorizado la comercialización de 125 nuevos alimentos y se ha valorado la equivalencia sustancial de cerca de 90 nuevos alimentos a petición de más de 400 solicitantes. Entre los nuevos alimentos autorizados destacan los extractos y los aceites, y entre los usos autorizados los complementos alimenticios. En el caso del procedimiento de equivalencia sustancial frente a un nuevo alimento previamente autorizado destacan las semillas de chía, seguida por el aceite de argán, los fitoesteroles y el zumo de noni que, en total, supusieron más de un 60 % del total de las notificaciones.

Pese al esfuerzo realizado para disponer de una normativa y criterios de evaluación comunes a través del Reglamento (CE) N° 258/97 y de la Recomendación 97/618/CE, ha existido cierta disparidad de criterios entre los distintos organismos evaluadores nacionales. Así, un gran número de nuevos alimentos evaluados favorablemente por un organismo evaluador de un Estado miembro de la Unión Europea recibió objeciones de seguridad por parte de otros estados miembros.

En cualquier caso, la experiencia ganada en la evaluación de los nuevos alimentos durante los últimos 20 años es una base fundamental para iniciar una nueva etapa con la aplicación a partir de 2018 del nuevo Reglamento (UE) 2015/2283.

Palabras clave

Nuevos alimentos, evaluación, autorización, notificación, equivalencia sustancial, Reglamento (CE) N° 258/97.

Twenty years assessing novel foods in the European Union, 1997-2017

Abstract

The application in 2018 of the new Regulation (EU) No 2015/2283 on novel foods has changed the regulatory framework and is a turning point which permits the evaluation of the results of the assessment and authorisation system used up until now.

For more than 20 years (1997-2017), Regulation (EC) No 258/97 has controlled the placing on the market in the European Union of novel foods and novel food ingredients. In this period, 125 novel foods have been assessed and authorised for marketing, and the substantial equivalence of around 90 novel foods has been assessed at the request of over 400 applicants. Of note among the novel foods which have been authorised are extracts and oils, and authorised uses include food supplements. In the case of the procedure for determining the substantial equivalence of a novel food to a previously authorised food, chia seeds are of particular note, followed by argan oil, phytosterols and Noni juice which, together, made up more than 60 % of all the notifications.

In spite of the efforts to create common assessment criteria and regulations via Regulation (EC) No 258/97 and Recommendation 97/618/EC, there has been a certain level of disparity among the different national assessment bodies. A large number of novel foods which received a favourable assessment from an assessment body in one Member State received safety objections from other Member States.

In any case, the experience gained from the assessment of novel foods over the past 20 years provides a fundamental base for embarking on a new stage with the application of the new Regulation No (EU) 2015/2283.

Key words

Novel food, assessment, authorisation, notification, substantial equivalence, Regulation (EC) No 258/97.

1. Introducción

Desde el punto de vista normativo, el concepto de nuevo alimento surge en la Unión Europea a partir de la publicación del Reglamento (CE) N° 258/97, que ha regulado durante algo más de 20 años (1997-2017) la puesta en el mercado de la Unión Europea de nuevos alimentos e ingredientes alimentarios (UE, 1997a). Este Reglamento se ha aplicado a los alimentos e ingredientes alimentarios que se pretendía comercializar en el mercado de la Unión Europea pero que, hasta el momento de su entrada en vigor el 15 de mayo de 1997, no habían sido utilizados en una medida importante para el consumo humano en la Unión.

La aplicación en 2018 del nuevo Reglamento (UE) 2015/2283 relativo a los nuevos alimentos (UE, 2015) ha cambiado el marco normativo y supone un punto de inflexión que permite valorar algunos resultados del sistema de evaluación y autorización utilizado hasta ahora.

De acuerdo con el Reglamento (CE) N° 258/97, el solicitante de la puesta en el mercado del nuevo alimento o ingrediente alimentario debía presentar una solicitud en el Estado miembro de la Unión Europea en el que el producto se iba a poner en el mercado por primera vez y este debía llevar cabo una evaluación inicial y emitir el correspondiente informe. En el caso de España, el Organismo competente para realizar la evaluación inicial era la Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición (AECOSAN).

Si el informe de evaluación inicial era favorable y no había objeciones por parte de la Comisión Europea u otros estados miembros, el Estado miembro donde se había presentado y evaluado la solicitud informaba al solicitante que podía proceder a poner en el mercado el nuevo alimento o ingrediente alimentario. En este caso, la carta de autorización del Estado miembro se publicaba en la página web de la Comisión Europea (SANTE, 2018).

Si la evaluación inicial no resultaba positiva o se producían objeciones por parte de la Comisión u otros estados miembros, la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria (EFSA) realizaba una evaluación complementaria y la autorización o denegación de comercialización del nuevo alimento se reflejaba en una Decisión de la Comisión Europea. Esta Decisión se publicaba en el Diario Oficial de la Unión Europea y también estaba disponible en la recopilación publicada en la página web de la Comisión (SANTE, 2018).

Las autorizaciones de comercialización se concedían únicamente al solicitante, por lo que otras empresas que desearan comercializar el mismo producto debían seguir un procedimiento simplificado de autorización en el que debían demostrar que su producto era sustancialmente equivalente a un alimento consumido en la Unión Europea antes del 15 de mayo de 1997 o a un nuevo alimento ya autorizado. Este procedimiento simplificado se podía seguir cuando los datos científicos disponibles y reconocidos de forma general o un dictamen científico de uno de los organismos competentes en evaluación de uno de los estados miembros demostraba que el nuevo alimento o ingrediente era sustancialmente equivalente a alimentos o a ingredientes alimentarios autorizados en lo que se refiere a su composición, valor nutricional, metabolismo, uso al que estaba destinado y a su contenido en sustancias indeseables.

El solicitante debía notificar la puesta en el mercado del producto equivalente a la Comisión Europea y la notificación se acompañaba del dictamen del Organismo evaluador competente o

de los datos científicos. Por su parte, la Comisión transmitía a los estados miembros copia de esta notificación.

En este trabajo se ha recopilado y valorado la información sobre las *solicitudes* de evaluación y autorización de los nuevos alimentos o ingredientes alimentarios, en adelante *nuevos alimentos*, y sobre las *notificaciones* de equivalencia sustancial de nuevos alimentos, en adelante *equivalencias sustanciales*, en el periodo 1997-2017.

La información sobre autorizaciones de nuevos alimentos y sobre aquellos que han seguido el procedimiento simplificado de equivalencia sustancial procede de los listados públicos elaborados por la Comisión Europea, que incluyen datos desde 1997 hasta diciembre de 2017 (SANTE, 2017a, b), y de las Decisiones de autorización y de las cartas de autorización disponibles en la página web de la Dirección General de Salud y Seguridad Alimentaria de la Comisión Europea (SANTE, 2018).

Además de la Lista de la Unión de nuevos alimentos (UE, 2017), estos listados publicados por la Comisión Europea (listados de la CE) son la base sobre la que se ha realizado este trabajo. Aunque estos listados públicos no recogían todas las autorizaciones de nuevos alimentos producidas en los últimos días de diciembre de 2017 y que fueron incorporados a la nueva Lista de la Unión de nuevos alimentos autorizados que entró en vigor en enero de 2018, la información que pueda faltar en los listados de la CE corresponde a un número muy reducido de solicitudes y no afecta de forma importante a la valoración realizada.

2. Evaluación de nuevos alimentos 1997-2017

La evaluación de los nuevos alimentos debía responder a la exigencia del Reglamento (CE) N° 258/97 respecto a que estos no supusieran ningún riesgo para el consumidor, no le indujeran a error y no difirieran de otros alimentos e ingredientes alimentarios a cuya sustitución se destinaran de tal manera que su consumo normal implicara desventajas para el consumidor desde el punto de vista de la nutrición.

Con el fin de facilitar la evaluación de la seguridad de los alimentos o ingredientes se publicaron distintas guías de evaluación.

Así, el Comité Científico de la Alimentación Humana de la Comisión Europea formuló unas recomendaciones sobre la información necesaria para secundar las solicitudes de puesta en el mercado de un nuevo alimento y sobre la elaboración de los informes de evaluación inicial de dichas solicitudes (SCF, 1997).

Posteriormente se publicó la Recomendación 97/618/CE de la Comisión, de 29 de julio de 1997, relativa a los aspectos científicos y a la presentación de la información necesaria para secundar las solicitudes de puesta en el mercado de nuevos alimentos y nuevos ingredientes alimentarios, la presentación de dicha información y la elaboración de los informes de evaluación inicial de conformidad con el Reglamento (CE) N° 258/97 (UE 1997b).

En esta Recomendación se establecía una clasificación científica de los nuevos alimentos en función de si se trataba de sustancias químicas puras o mezclas simples, nuevos alimentos complejos o alimentos producidos mediante un nuevo proceso. Según la clase a la que pertenecía el nuevo alimento, era necesario la presentación de información relativa a diversos aspectos como la

especificación del nuevo alimento, el efecto del proceso de producción, el historial del organismo utilizado como fuente del nuevo alimento, la ingesta/nivel del uso previsto, los datos de la anterior exposición humana al nuevo alimento o a su fuente, e información nutricional, microbiológica y toxicológica.

En cuanto a la equivalencia sustancial de nuevos alimentos frente a otros ya comercializados, la Unión Europea (UE, 2013) y el Reino Unido (ACNFP, 2005) publicaron guías respecto a la presentación de datos para demostrar la equivalencia sustancial entre un nuevo alimento o ingrediente alimentario y un alimento ya autorizado. Estas guías servían de referencia tanto para los solicitantes como para los evaluadores.

3. Nuevos alimentos e ingredientes alimentarios 1997-2017

3.1. Evaluación de solicitudes de autorización de la puesta en el mercado de un nuevo alimento presentadas en la Unión Europea

De acuerdo con el Listado de la CE (SANTE, 2017a), en el periodo 1997-2017 se presentaron 227 solicitudes de evaluación inicial de nuevos alimentos en la Unión Europea conforme al artículo 4.2 del Reglamento (CE) N° 258/97, 64 de estas solicitudes figuran en el Listado como solicitudes en tramitación y otras 155 finalizaron con la autorización (115, un 74 %), la denegación (8, un 5 %) o la retirada (32, un 21 %) de la solicitud. Además, otras 8 corresponden a organismos modificados genéticamente, que al empezar a aplicarse el Reglamento (CE) N° 1829/2003 sobre alimentos y piensos modificados genéticamente (UE, 2003) fueron excluidos del ámbito de aplicación del Reglamento (CE) N° 258/97 y no se consideran en este trabajo. El número de denegaciones es reducido, ello se debe en buena medida a que, ante la perspectiva de recibir una opinión negativa, los solicitantes preferían retirar su solicitud. Además, hay que tener en cuenta el papel de los organismos nacionales que realizaban la evaluación inicial, que aconsejaban a los solicitantes sobre cómo presentar un dossier evitando en cierta medida que se presentaran dossiers con pocas garantías de éxito. De estas denegaciones, 3 se recogen en Decisiones de denegación de autorización de comercialización y, en ellas, se indica que la denegación se debe a que no se ha demostrado un consumo significativo en la Unión Europea anterior a la entrada en vigor del Reglamento (CE) N° 258/97 (UE, 2000), a que el informe de evaluación inicial fue negativo (UE, 2001) o a que el informe de evaluación complementaria de EFSA fue negativo (UE, 2005).

Las 115 solicitudes autorizadas procedían de 22 países distintos, incluyendo 9 no pertenecientes a la Unión Europea, que presentaron un 37 % de estas solicitudes. El mayor número de solicitudes procedía de empresas ubicadas en el Reino Unido y en Alemania, seguidas de las de Estados Unidos (Tabla 1).

Tabla 1. País del solicitante de la evaluación de nuevos alimentos autorizados

País	Solicitudes	País	Solicitudes
Reino Unido	16	Canadá	4
Alemania	12	Finlandia	4
Estados Unidos	12	Holanda	2
Bélgica	10	Irlanda	2
Japón	9	Italia	2
Francia	8	Suecia	2
España	7	Australia	1
Dinamarca	5	Austria	1
Israel	5	Chile	1
Noruega	5	Croacia	1
Suiza	5	Rusia	1

Las solicitudes de evaluación inicial que resultaron en una autorización se presentaron en 12 países de la Unión Europea, el 30 % de ellas en el Reino Unido (Tabla 2). En este sentido, además de recibir solicitudes provenientes de su propio país, el organismo evaluador del Reino Unido recibió un 44 % de las solicitudes provenientes de países no pertenecientes a la Unión Europea como Estados Unidos, Japón o Suiza, probablemente por las facilidades del idioma y la gran experiencia acumulada por el organismo evaluador de ese país.

Tabla 2. País en el que se realizó la evaluación inicial de las solicitudes de nuevos alimentos autorizadas

País	Solicitudes	País	Solicitudes
Reino Unido	35	Alemania	4
Irlanda	21	España	4
Holanda	16	Austria	1
Bélgica	12	Croacia	1
Finlandia	12	Dinamarca	1
Francia	7	Suecia	1

El número medio de solicitudes de evaluación inicial aprobadas anualmente fue de 6,4, con un mínimo de 1 en 2002 y 2007 y un máximo de 18 en 2017, último año de aplicación del Reglamento (CE) N° 258/97, lo que probablemente sirvió de estímulo para presentar o completar solicitudes antes de que se aplicara el nuevo Reglamento (UE) 2015/2283 (Figura 1).

Figura 1. Año de aprobación de las solicitudes de nuevos alimentos autorizados

El Reglamento (CE) N° 258/97 fijaba un plazo de 3 meses para realizar la evaluación inicial, si bien este plazo se detenía si se solicitaba información adicional al solicitante. Los plazos de evaluación complementaria y de publicación de una autorización no estaban fijados y podían variar en función de la complejidad del caso. El tiempo medio de duración de todo el proceso, desde el día de la solicitud hasta el día de la publicación de la autorización, fue de 1 014 días, algo menos de 3 años, si bien este periodo se redujo en los dossiers presentados en los últimos 10 años (841 días) y 5 años (627 días).

De las 115 solicitudes autorizadas, sólo 25 no recibieron objeciones por parte de los estados miembros o la Comisión Europea y, por tanto, fueron autorizadas mediante cartas nacionales de autorización (Tabla 3).

Año	Nuevo alimento	Evalrador	Año	Nuevo alimento	Evalrador
2005	D-tagatosa	Reino Unido	2015	Vitamina K2	Irlanda
2010	Goma guar	Francia	2015	Aceite rico en fosfolípidos extraído de krill antártico (<i>Euphasia superba</i>)	Finlandia
2010	Sucromalt	Holanda	2015	Semillas de chía en bebidas no alcohólicas	Irlanda
2011	Aceite rico en ácido araquidónico del hongo <i>Mortierella alpina</i>	Holanda	2015	Fosfatidilserina de fosfolípidos de pescado	Finlandia
2011	Extracto de Magnolia bark	Reino Unido	2016	Isomalto-oligosacárido	Reino Unido
2011	L-pidolato de zinc	Irlanda	2016	Champiñones (<i>Agaricus bisporus</i>) tratados con radiación ultravioleta	Irlanda
2011	Extracto de salvado de trigo	Bélgica	2017	Semillas de chía en pastas de fruta para untar	Austria

Tabla 3. Nuevos alimentos autorizados sin objeciones					
Año	Nuevo alimento	Evaluable	Año	Nuevo alimento	Evaluable
2012	Aceite rico en DHA y EPA procedente de la microalga <i>Schizochytrium</i>	Reino Unido	2017	Champiñones (<i>Agaricus bisporus</i>) tratados con radiación ultravioleta	Irlanda
2012	Vitamina K2 (menaquinona 7)	Alemania	2017	Memreplus-40P, con contenido en fosfatidilserina y ácido fosfatídico	Finlandia
2012	Aceite antártico (<i>Euphasia superba</i>)	Finlandia	2017	Liofilizado de <i>Tetraselmis chuii</i> en complementos alimenticios	España
2013	Metilcelulosa	Reino Unido	2017	Semilla de chía en platos preparados	España
2014	Liofilizado de <i>Tetraselmis chuii</i>	España	2017	Sulfato de condroitina	Holanda
2015	Dihidrocapsiato	Reino Unido			

Por el contrario, 90 recibieron objeciones, lo que llevó a la realización de una evaluación complementaria por parte de EFSA, salvo en aquellos casos en los que el solicitante aportó información que permitió resolver la objeción planteada por los estados miembros de la Unión Europea, por lo que no se llegó a emitir un informe por parte de EFSA. Cuando la evaluación inicial fue favorable y no se requirió una evaluación adicional por parte de EFSA, el tiempo medio que duró el proceso desde el día de la solicitud hasta el día de la publicación de la autorización se redujo a menos de la mitad (499 días frente a 1 165 días de los dosieres que recibieron objeciones).

La Lista de la Unión publicada a finales de 2017 conforme al nuevo Reglamento (UE) 2015/2283 (UE, 2017) incluyó 125 autorizaciones frente a las 115 del Listado de la CE, la diferencia se debe a que las últimas autorizaciones se incorporaron directamente a la Lista de la Unión y a que el Listado de la UE también incluye algunos nuevos alimentos que se autorizaron vía equivalencia sustancial con otros alimentos ya existentes en el mercado como fue el caso de la microalga *Odontella aurita* o el aceite de sacha inchi. Sin embargo, esa diferencia es pequeña y no tiene una gran incidencia en la valoración realizada.

Los nuevos alimentos autorizados hasta 2017 incluyen productos muy variados desde alimentos de consumo tradicional en países no pertenecientes a la Unión Europea como las semillas de chía (*Salvia hispanica*) a productos obtenidos por síntesis química como el monometoxipolietilenglicol para goma base de chicle.

Destacan diversos extractos de productos de origen vegetal (19) y también animal (2) o fúngico (1), que en total suponen un 18 % de los nuevos alimentos autorizados hasta 2017. Los aceites también suponen un número importante de los nuevos alimentos autorizados hasta 2017 (18 %). Se trata, sobre todo, de aceites de origen vegetal (por ejemplo de semillas de allanblackia, argán, chía, cilantro o sacha inchi) de microalgas (*Schizochytrium* y *Ulkenia*), y también de origen animal (calamar, *Calanus finmarchicus*-artrópodo de zooplancton y crustáceos del krill) o fúngico (*Mortierella alpina*).

Las autorizaciones de nuevos alimentos establecen sus condiciones de utilización y, en concreto, especifican la categoría de alimentos en los que se pueden utilizar o incorporar. Algunos nuevos ingredientes se pueden añadir un gran número de alimentos, por ejemplo el dihidrocapsiato se puede añadir a 25 categorías de alimentos distintas. Dentro de estas categorías destacan los complementos alimenticios, ya que un 58 % de las autorizaciones incluyen el uso del nuevo alimento en complementos alimenticios.

Las autorizaciones también incluyen las especificaciones que debe cumplir cada nuevo alimento, que se recogen en la Lista de la Unión (UE, 2017). El número de parámetros para los que se fijan especificaciones varía entre ninguno (en el caso del polvo del zumo de noni sólo hay una descripción) y 24 (betaglucanos de levadura y extracto fucoidano del alga *Fucus vesiculosus*). Estos parámetros incluyen, principalmente, aspectos de composición pero, en ocasiones, también contaminantes o sustancias indeseables.

De entre los parámetros de composición destacan los relativos a humedad, agua o materia seca, presentes en un 78 % de las especificaciones. Las proteínas están presentes en un 36 % de las especificaciones, seguidas de grasas (21 %) e hidratos de carbono (18 %). La glucosa aparece en un 7 % de las especificaciones y la fibra en un 10 %. También están muy presentes las cenizas (34 %) y el valor de pH (21 %).

En cuanto a los parámetros relativos a sustancias indeseables, destacan los metales pesados, presentes en las especificaciones de 34 de los 125 nuevos alimentos de la Lista de la Unión (UE, 2017). El contenido en plomo aparece en las especificaciones de 28 nuevos alimentos, el arsénico en las de 22 (en 2 de ellas como arsénico inorgánico), el mercurio en las de 17 y el cadmio en las de 16 nuevos alimentos. Además, en pocos casos, se han fijado límites para disolventes de extracción y sólo en muy pocas ocasiones para plaguicidas, micotoxinas, HAPs o componentes con cierto grado de toxicidad como las antraquinonas.

Los criterios microbiológicos están presentes en las especificaciones de 28 nuevos alimentos, destacan *Escherichia coli*, que aparece en 21 especificaciones, *Salmonella* que aparece en 19, enterobacterias y *Listeria* en 7 y coliformes en 6. Por su parte, los mohos y/o levaduras se incluyen en 31 especificaciones. En ocasiones las especificaciones son bastante genéricas, por ejemplo: "ausencia de agentes patógenos" o "*Salmonella* y otras bacterias patógenas", usan expresiones similares pero algo distintas como "recuento microbiológico aeróbico total", "total de organismos aerobios en placa" o "bacterias aeróbicas totales", o hablan de "prueba negativa", sin especificar la prueba.

Los métodos de análisis a utilizar para determinar alguno de estos parámetros se especifican en algunos nuevos alimentos desde una forma más o menos genérica, por ejemplo, método Kjeldahl, a mucho más precisa, indicando las condiciones cromatográficas y el tipo de columna, o dando una referencia del método concreto (AOAC, Famacopea Europea o método publicado en una revista científica).

3.2 Evaluación de solicitudes de autorización de la puesta en el mercado de un nuevo alimento de empresas españolas

De acuerdo con el Listado de la CE (SANTE, 2017a), 5 empresas españolas solicitaron y obtuvieron la autorización de la puesta en el mercado de un nuevo alimento. Además, 2 más realizaron y obtuvieron autorización para la extensión del uso del nuevo alimento previamente autorizado. Por tanto, 7 solicitudes autorizadas procedían de empresas españolas, un 6 % del total.

Aparte de estas solicitudes autorizadas, una solicitud fue retirada, otra quedó pendiente de que se aportara información adicional y una tercera pasó al ámbito de aplicación del nuevo Reglamento (UE) 2015/2283 al no finalizar su evaluación en 2017, resultando en un total de 10 solicitudes presentadas por empresas españolas.

Entre 2003 y 2011, las empresas españolas presentaron sus 3 solicitudes de evaluación inicial en el Reino Unido pero a partir de 2011 presentaron todas en España (7). Además, una empresa Suiza también presentó su solicitud en España.

Por último, cabe destacar que, de las 115 solicitudes autorizadas sólo una fue presentada por parte de una empresa iberoamericana (Chile).

4. Equivalencias sustanciales 1997-2017

4.1 Evaluación de notificaciones de la puesta en el mercado de un nuevo alimento vía equivalencia sustancial en la Unión Europea

De acuerdo con el Listado de la CE (SANTE, 2017b), en el periodo 1997-2017 se presentaron 434 notificaciones de equivalencia sustancial de nuevos alimentos en la Unión Europea conforme al artículo 3, punto 4, del Reglamento (CE) N° 258/97, entendidas como notificaciones con número de entrada distinto en el Listado de la CE. Dentro de estas notificaciones 11 correspondían a organismos modificados genéticamente que al empezar a aplicarse el Reglamento (CE) N° 1829/2003 sobre alimentos y piensos modificados genéticamente fueron excluidos del ámbito de aplicación del Reglamento (CE) N° 258/97 y no se consideran en este trabajo, por lo que el número total de notificaciones se reduce a 423. 15 notificaciones fueron presentadas por varios solicitantes y 22 notificaban varios productos y, además, un 12 % fueron presentadas por una empresa o consultora en nombre de la empresa solicitante.

El Listado de la CE incluye también otras notificaciones referidas a la puesta en el mercado de fitoesteroles, y, en unos pocos casos, a zumo de noni, adquiridos a una empresa que ya contaba con autorización de comercialización. En estos casos, en el Listado de notificaciones se añade un subíndice con una letra al número de la notificación autorizada. Estas 94 notificaciones de fitoesteroles o de zumo de noni proporcionados por empresas ya autorizadas no se contabilizan en las 423 mencionadas anteriormente.

Las 423 notificaciones procedían de 48 países distintos, incluyendo 27 países no pertenecientes a la Unión Europea, que intervinieron en un 30 % de las notificaciones. El mayor número de notificaciones procedía de empresas ubicadas en Alemania, seguidas de empresas de Francia y de Holanda. Dentro de las empresas no pertenecientes a la Unión Europea destacan las procedentes de China y Estados Unidos (Tabla 4).

Las notificaciones se presentaron en 19 países de la Unión Europea, el 24 % de ellas en Irlanda y el 18 % en Francia.

Tabla 4. País del notificador de la equivalencia sustancial de un nuevo alimento*

País	Notificaciones	País	Notificaciones	País	Notificaciones
Alemania	81	Irlanda	11	Japón	5
Francia	46	Canadá	10	Finlandia	4
Holanda	28	Noruega	10	Nueva Zelanda	4
Reino Unido	27	Dinamarca	8	Australia	3
España	23	República Checa	7	Corea del Sur	3
China	21	Suiza	7	Ecuador	3
Estados Unidos	19	Argentina	6	Hungría	3
Austria	17	Chile	6	México	3
Bélgica	14	Marruecos	6	Eslovaquia	2
Italia	13	Suecia	6	India	2
Polonia	13	Bolivia	5	Perú	2

Brasil, Bulgaria, Chipre, Costa Rica, Eslovenia, Islandia, Islas Fidji, Letonia, Lituania, Panamá, Paraguay República Dominicana, Senegal y Zimbabwe: 1 notificación

*Cuando en una notificación figuran varias empresas de distintos países en la tabla se contabilizan en cada uno de los países.

El número medio de notificaciones anuales fue de 20. Hasta 2001 no se presentó la primera no relacionada con un organismo modificado genéticamente y el máximo número de notificaciones (79) se produjo en 2016 (Figura 2). En 2017 el número de notificaciones, aunque fue muy elevado, se redujo respecto al año anterior ya que la aplicación del nuevo Reglamento de nuevos alimentos implicaba que las autorizaciones pasaban a ser genéricas para el producto, sin estar vinculadas a una empresa concreta, lo cual hacía innecesaria la presentación de una notificación de equivalencia sustancial.

Se notificaron cerca de 90 productos distintos, los más notificados fueron las semillas de chía, seguidas por el aceite de argán, los fitoesteroles y el zumo de noni que, en total, supusieron más de un 60 % del total (Tabla 5). Las notificaciones no siempre recogían todos los usos autorizados, por ejemplo hay notificaciones de fitoesteroles que incluyen su adición a queso, o a yogur y otras que incluyen todos los usos autorizados y lo mismo ocurre con las semillas de chía, las primeras notificaciones sólo recogían el uso como ingrediente en productos de panadería y, una vez que se autorizó el uso en otros productos, las notificaciones incluyeron esas extensiones de uso.

Las notificaciones se acumulan en determinados años, probablemente debido a la novedad de su introducción en el mercado y a la existencia de una mayor demanda de esos productos en los años posteriores (Figura 3).

Figura 2. Año de notificación de la equivalencia sustancial de nuevos alimentos

Tabla 5. Nuevos alimentos más notificados vía equivalencia sustancial

Producto	Notificaciones	%
Semillas de chía	120	28
Aceite de argán	54	13
Fitoesteroles	43	10
Zumo de noni	40	10

Figura 3. Variación anual de los cuatro nuevos alimentos más notificados

Las notificaciones no siempre se han referido a los mismos productos comercializados por empresas distintas sino que, en algunos casos, han ido más allá para establecer equivalencias entre productos no idénticos en cuando a su definición. Así, por ejemplo, se notificó la microalga *Odontella*

aurita como equivalente a algas autorizadas, el aceite de argán equivalente a otros aceites de uso alimentario, el aceite de sacha inchi al aceite de lino, las semillas de albahaca a las de chía o el aceite extraído de calamares al aceite de atún.

4.2 Evaluación de solicitudes de autorización de la puesta en el mercado de un nuevo alimento vía equivalencia sustancial presentadas por empresas españolas e iberoamericanas

De acuerdo con el Listado de la CE (SANTE, 2017b), 23 empresas españolas notificaron la puesta en el mercado de un nuevo alimento vía equivalencia sustancial, un 5,5 % del total de las 423 notificaciones. Las solicitudes se presentaron en España (74 %) pero también en Bélgica, Dinamarca, Finlandia y el Reino Unido. La mayoría se referían a semillas de chía (57 %), seguidas de los fitoesteroles (22 %) y de zumo de noni (9 %).

Las empresas iberoamericanas participaron en 29 notificaciones, un 6,9 % de las 423, y procedían de Argentina (6), Chile (6), Bolivia (5), Ecuador (3), México (3), Perú (3), Brasil (1), Costa Rica (1) Panamá (1), Paraguay (1) y República Dominicana (1). En algunos casos las empresas realizaban la notificación conjuntamente con otras empresas europeas o iberoamericanas.

Un 25 % de las notificaciones procedentes de Iberoamérica se presentaron en Irlanda y un 18 % en España. También se presentaron en Francia (14 %), Finlandia (11 %) y el Reino Unido (11 %) y en Bélgica, Dinamarca, Finlandia, Holanda e Italia. Aunque, en principio, el idioma facilitaría su presentación en España hay que tener en cuenta que el Reglamento (CE) N° 258/97 establecía que la presentación de la solicitud de comercialización de un nuevo alimento se debía realizar en el país donde el producto se fuera a poner en el mercado por primera vez y que algunas de estas empresas tenían vínculos comerciales con empresas europeas de otros países.

Como en el caso de las empresas españolas, la mayoría de las notificaciones se referían a semillas de chía (61 %), seguidas de fitoesteroles (11 %), zumo de noni (11 %) y aceite de sacha inchi (11 %).

5. Discusión

La regulación de los nuevos alimentos ha permitido evaluar la seguridad para el consumidor europeo de alimentos o ingredientes nuevos o que no se habían consumido nunca en la Unión Europea y, de esta forma, se ha evitado la exposición a posibles riesgos emergentes.

Pese al esfuerzo realizado para disponer de una normativa y criterios de evaluación comunes a través del Reglamento (CE) N° 258/97 y de la Recomendación 97/618/CE, ha existido cierta disparidad de criterios entre los distintos organismos evaluadores nacionales. Así, un gran número de nuevos alimentos evaluados favorablemente por un organismo evaluador de un Estado miembro de la Unión Europea recibió objeciones de seguridad por parte de otros estados miembros. Sólo 25 de estas evaluaciones iniciales favorables fueron confirmadas por el resto de organismos evaluadores y no recibieron objeciones.

El procedimiento de equivalencia sustancial también se ha producido cierta disparidad de criterios ya que algunos organismos evaluadores han aceptado la equivalencia entre productos no

exactamente idénticos o frente a categorías amplias de alimentos mientras que otros han sido más restrictivos y se han limitado a aceptar equivalencias entre productos iguales pero de distintos productores.

El sistema de evaluación aplicado desde 1997 no ha distinguido entre alimentos que tenían un consumo seguro, amplio e histórico fuera de la Unión Europea y productos completamente nuevos que podían plantear más dudas sobre su seguridad y requerían una evaluación profunda. Los plazos para la evaluación y autorización han sido largos pero hay que tener en cuenta que, en muchas ocasiones, estos plazos dependían del solicitante ya que podía tardar un cierto tiempo en proporcionar la información adicional que se le requería durante el proceso de evaluación.

Las especificaciones de los nuevos alimentos evaluados y autorizados también muestran mucha variabilidad en cuanto al número y tipo de parámetros. En algunos productos vegetales como las semillas, las especificaciones fijadas inicialmente podían responder a unas condiciones de cultivo concretas y no tenían en cuenta suficientemente la variabilidad estacional, geográfica o climática que podía producirse, de manera que, al valorar la equivalencia sustancial de uno de estos nuevos alimentos frente al ya autorizado, era relativamente frecuente que algunos de los valores de ciertos parámetros quedaran fuera de la especificación. Por el contrario, la identificación de la especie por medios morfológicos o genéticos no ha sido prácticamente incluida en las especificaciones salvo en algún caso como la microalga *Tetraselmis chuii* cuya identificación por métodos de biología molecular figura en sus especificaciones.

Una cuestión que se ha fijado en la mayoría de los nuevos alimentos autorizados (cerca del 90 %) son ciertos requisitos específicos de etiquetado adicionales, en general referidos a la denominación del nuevo alimento.

La inclusión de métodos de análisis en las especificaciones no ha sido muy habitual. Aunque, en principio, la especificación de un método puede ser útil para las autoridades de control, el avance en las técnicas analíticas puede hacer que esos métodos queden obsoletos pasado un cierto tiempo. Una cuestión importante es la necesidad de asegurarse de que los patrones que permiten realizar el análisis de todos los parámetros estén disponibles, especialmente aquellos con trascendencia en la seguridad del alimento como es el caso de las antraquinonas del puré o concentrado de noni, de manera que las autoridades competentes puedan efectuar los controles pertinentes.

Aunque la acreditación de los análisis realizados por los solicitantes conforme a la norma ISO/IEC 17025 (ISO, 2017) no era una exigencia del Reglamento (CE) N° 258/97 ni figuraba en la Recomendación 97/618/CE, era una forma de avalar la calidad de los datos analíticos aportados en un dossier. Sin embargo, en ocasiones, para algunas determinaciones poco frecuentes, los solicitantes tenían dificultades para encontrar laboratorios cuyo alcance de acreditación las cubriera y, en esos casos, la opción era facilitar la validación del método utilizado y los controles de calidad aplicados.

En el caso del seguimiento de buenas prácticas de laboratorio para realizar determinados ensayos, la Recomendación 97/618/CE sólo las requería con respecto a los estudios del potencial alergénico y respecto a la información nutricional pero, lógicamente, podían considerarse exigibles en los ensayos toxicológicos.

En cualquier caso, la experiencia ganada en la evaluación de los nuevos alimentos durante los últimos 20 años es una base fundamental para iniciar una nueva etapa con la aplicación a partir de 2018 del nuevo Reglamento (UE) 2015/2283.

Agradecimientos

Los autores agradecen a Eduardo Cantalejo González, de Tecnologías y Servicios Agrarios, S.A., S.M.E., M.P. (Tragsatec), su colaboración en el desarrollo de este trabajo.

Referencias

- ACNFP (2005). Advisory Committee on Novel Foods and Processes. ACNFP guidelines for the presentation of data to demonstrate substantial equivalence between a novel food or food ingredient and an existing counterpart.
- ISO (2017). Norma UNE-EN ISO/IEC 17025:2017. Requisitos generales para la competencia de los laboratorios de ensayo y calibración.
- SANTE (2017a). European Commission. Directorate-General for Health and Food Safety. Applications under Regulation (EC) N° 258/97 of the European Parliament and of the Council. Disponible en: https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/novel-food_applications-status_en.pdf. [acceso: 30-05-18].
- SANTE (2017b). European Commission. Directorate-General for Health and Food Safety. Notifications pursuant to article 5 of regulation (EC) N° 258/97 of the European Parliament and of the Council. Disponible en: https://ec.europa.eu/food/sites/food/files/safety/docs/novel-food_notifications_en.pdf [acceso: 30-05-18].
- SANTE (2018). European Commission. Directorate-General for Health and Food Safety. List of authorisations under the old novel food regulation. Disponible en: https://ec.europa.eu/food/safety/novel_food/authorisations/list_authorisations_en [acceso: 30-05-18].
- SCF (1997). Scientific Committee on Food of the European Commission. Recommendations concerning the scientific aspects of information necessary to support applications for placing on the market of novel foods and novel food ingredients.
- UE (1997a). Reglamento (CE) N° 258/1997 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de enero de 1997, sobre nuevos alimentos y nuevos ingredientes alimentarios. DO L 43 de 14 de febrero de 1997, pp: 1-6.
- UE (1997b). Recomendación 97/618/CE de la Comisión, de 29 de julio de 1997, relativa a los aspectos científicos y a la presentación de la información necesaria para secundar las solicitudes de puesta en el mercado de nuevos alimentos y nuevos ingredientes alimentarios, la presentación de dicha información y la elaboración de los informes de evaluación inicial de conformidad con el Reglamento (CE) N° 258/97 del Parlamento Europeo y del Consejo. DO L 253 de 16 de septiembre de 1997, pp: 1-36.
- UE (2000). Decisión de la Comisión 2000/196/CE, de 22 de febrero de 2000, por la que se deniega la comercialización de *Stevia rebaudiana* Bertoni: plantas y hojas secas como nuevo alimento o nuevo ingrediente alimentario con arreglo al Reglamento (CE) N° 258/97 del Parlamento Europeo y del Consejo. DO L 61 de 8 de marzo de 2000, pp: 14.
- UE (2001). Decisión de la Comisión 2001/17/CE, de 19 de diciembre de 2000, que deniega la comercialización de las “nueces de Nangai” como nuevo alimento o nuevo ingrediente alimentario con arreglo al Reglamento (CE) N° 258/97 del Parlamento Europeo y del Consejo. DO L 4 de 9 de enero de 2001, pp: 35.
- UE (2003). Reglamento (CE) N° 1829/2003 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de septiembre de 2003, sobre alimentos y piensos modificados genéticamente. DO L 268 de 18 de octubre de 2003, pp: 1-23.
- UE (2005). Decisión de la Comisión 2005/580/CE, de 25 de julio de 2005, por la que se deniega la autorización de comercialización de la betaina como nuevo alimento o nuevo ingrediente alimentario con arreglo al Reglamento (CE) N° 258/97 del Parlamento Europeo y del Consejo. DO L 199 de 29 de julio de 2005, pp: 89.

UE (2013). EU Guidelines for the presentation of data to demonstrate substantial equivalence between a novel food or food ingredient and an existing counterpart. Disponible en: http://www.aecosan.msssi.gob.es/AECOSAN/docs/documentos/seguridad_alimentaria/gestion_riesgos/EU_Guidelines_to_demonstrate_substantial_equivalence.pdf [acceso: 30-05-18].

UE (2015). Reglamento (UE) 2015/2283 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2015, relativo a los nuevos alimentos, por el que se modifica el Reglamento (UE) N° 1169/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo y se derogan el Reglamento (CE) N° 258/97 del Parlamento Europeo y del Consejo y el Reglamento (CE) N° 1852/2001 de la Comisión. DO L 327 de 11 de diciembre de 2015, pp: 1-22.

UE (2017). Reglamento de Ejecución (UE) 2017/2470 de la Comisión, de 20 de diciembre de 2017, por el que se establece la lista de la Unión de nuevos alimentos, de conformidad con el Reglamento (UE) 2015/2283 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a los nuevos alimentos. DO L 351 de 30 de diciembre de 2017, pp: 72-201.